

Научная статья

УДК 070:37

DOI: 10.5281/zenodo.15120528

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ, ИХ МЕСТО И РОЛЬ В РАЗВИТИИ МЕДИАСИСТЕМЫ ЯПОНИИ

© 2025 М.В. Будник

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»

ORCID 0009-0001-4144-8034

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Данная статья посвящена изучению высокоразвитой японской медиасистемы, процессов её трансформации под влиянием новых технологий и переходу традиционных СМИ, в частности газет и журналов, в онлайн-формат. В статье рассматриваются исторические предпосылки формирования современной медиасистемы Японии: от «предгазет» до онлайн-прессы. Представлен краткий обзор основных этапов происхождения и развития газет и журналов. Автор также анализирует изменения, происходящие в системе СМИ с появлением Интернета, переходом традиционных СМИ на онлайн-платформы, представляет сравнительные кейсы традиционных и онлайн-изданий. Делаются выводы о том, какое место в медиасистеме страны занимает пресса и какую роль она играет в современной системе СМИ. Рассматриваются крупнейшие медиаконцерны страны, которые созданы на основе общенациональных газет и сегодня объединяют множество различных медиа. Проводится анализ ключевых факторов, оказывающих влияние на развитие медиасистемы Японии.

Ключевые слова: пресса, печать, газеты, журналы, Интернет, Япония, медиасистема, трансформация, конвергенция.

Для цитирования: Будник М.В. Трансформация печатных СМИ, их место и роль в развитии медиасистемы Японии / М.В. Будник // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 62–73. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15120528>.

Введение. Японские средства массовой информации – одна из самых высокоразвитых отраслей народного хозяйства, играющая важную роль в экономической, социальной и культурной жизни страны. На протяжении многих лет газеты, радио и телевидение занимают в японском обществе собственное, заметное место, образуя многообразную национальную медиасистему. Особое место принадлежит газетам и журналам, т.к. японцы издавна считаются читающей нацией. С появлением и развитием Интернета многие СМИ перешли в обновленный формат, не проиграв конкуренцию с новыми СМИ и не потеряв таким образом востребованность аудитории. Данная статья посвящена изучению японской медиасистемы, процессов ее развития под влиянием новых технологий, Интернет-версий традиционных газет и журналов.

Степень разработанности темы обеспечивается осмыслением научных трудов российских, японских, американских специалистов по журналистике и системе средств массовой информации и коммуникации. основополагающие принципы и выводы по вопросам современного развития газет и журналов в Японии представлены в трудах Блиновой М.В. [1], Лазарева А.М., Поляковой Н.А., Смирнова Б.В. [6], Сеферовой М.В. [8], Евстафьева В.А. [5], Витязевой М.Л. [3]. Исследование истории и трансформации национальной медиасистемы под влиянием новых технологий и глобальных идей основано на работах Чугрова С.В. [10], Горячевой Е.А. [4], Фесюн А.Г. [9]. Кроме того,

данной проблематике посвящены исследования иностранных специалистов: Морита К. [17], Стейнберг М. [15], Цуття Р., Мэйсон М. [16].

Методика исследования. Учитывая многогранность исследуемой проблематики, мы используем междисциплинарный подход, основанный на концептуальном, а также структурно-функциональном анализе процессов, происходящих в сфере медиа. Метод анализа контента использован, чтобы показать своеобразие онлайн-версий основных японских газет.

Основная часть. Из истории японской прессы. Первые периодические издания – прообразы современных газет – «каварабан» – появились в Японии в начале XVII в. Их своеобразие заключалось в том, что каждый выпуск имел своё название и посвящался какому-то конкретному событию. Это были скандальные городские новости, подробности жизни обитательниц веселых кварталов и т.п.

Зарождение в Японии газетного дела относят к XIX веку. Тогда в стране издавались просто переводы иностранных газет. Живущие в Йокогаме иностранцы, в основном англичане и голландцы-миссионеры, выпускали самостоятельные издания, в которых содержались по большей части зарубежная информация и немногие местные новости. Первой газетой современного типа считают «Nagasaki Shipping List and Advertiser», которую с июня 1861 года раз в две недели издавал англичанин Хансард А.В. Примерно в это же время сёгунат Токугава начал издавать переводную голландскую правительственную газету, назвав ее «Kamran batabiya Shinbun». «Газеты, которые выходили в Японии в 1865–1868 годах, представляли собой небольшие, достаточно недорогие по стоимости издания с мизерным тиражом, выходящие раз в неделю, а то и реже» [1, с. 8].

Первой японской ежедневной газетой, освещавшей зарубежные и внутренние новости, была «Йокогама симбун» («Yokohama Mainichi Shinbun»), опубликованная впервые в 1870 году. Одним из значительных нововведений этой газеты стало замена ксилографического метода печати на наборный шрифт. Ее основатель Мориёси Идзэки четко сформулировал цель издания – распространение внутренних новостей и зарубежной информации по всей территории Японии.

Начало XX века в Японии характеризуется широким распространением изданий среди массовой аудитории. В это же время подобные процессы происходили в Соединенных Штатах Америки и в некоторых европейских странах. Газеты выходили в массы и в борьбе за своего читателя вынуждены были искать новые формы привлечения внимания к своим изданиям. Так же, как и в Америке, в Японии стали появляться вечерние выпуски, значительное внимание уделялось спорту. Газеты удивляли читателей богатым изобразительным рядом, а также новыми жанрами. «Асахи» печатала интервью с известными в стране людьми, другие издания просто публиковали романы с продолжениями. Некоторые общенациональные и региональные газеты принимали участие в организации выставок, картинных галерей, спортивных мероприятий. «Всё это привело к значительному увеличению тиражей японских газет, в первую очередь, общенациональных – "Асахи" (350 тыс. экз.) и "Майнити" (300 тыс. экз.) и токийской "Асахи" (80 тыс. экз.)». [6, с. 24].

В начале XX в. развитие капитализма в стране сопровождалось активизацией рекламы в прессе, оказавшей большое влияние на процессы организации информационного и, в частности, газетного бизнеса. Именно в этот период начала складываться система средств массовой информации, важное место в которой занимали печатные СМИ. Считается, что печатный газетный рынок в Японии сформировался в начале 1930-х годов. В то время в стране выходило более 7 тысяч газет, среди которых более тысячи ежедневных и почти 500 еженедельных. «Примерно 30% всех газет

распространялись в Токио и Осаке. Тиражи ежедневных японских газет в то время колебались от 4 тыс. до почти 1,5 млн экз.» [8, с. 5].

Во второй половине 1940-х годов в Японии издавалось 125 ежедневных газет и появилось большое количество новых журналов [8, с. 6].

Отметим, что японские газеты всегда играли центральную роль в вопросах свободы слова и свободы прессы. Пройдя непростой период первой половины XX столетия, когда в Японии существовала официальная довольно строгая цензура, в 1951 году свобода слова была закреплена в статье 21 Конституции Японии.

Начало 1950-х годов в Японии называют «тэрэби дзидай» – эрой телевидения. В этот период радио и газеты, которые были самыми популярными средствами массовой информации, стали менее значимыми. Телевидение стало мощным конкурентом в создании и распространении информации. В борьбе за место на медиарынке и внимание аудитории газетным компаниям приходилось прибегать и к рискованным мерам, в частности повышать стоимость месячной подписки. Однако это привело к относительной стабилизации газетного производства вплоть до 1970-х годов. При этом практически каждая газета опубликовала за год более 2000 рекламных полос. Благодаря подобным мерам печатный рынок оставался конкурентоспособным звеном в национальной медиасистеме.

«В начале 1990-х годов Япония занимала третье место в мире после Гонконга и Норвегии по количеству газет на душу населения – 577 экз. на 1 тыс. человек. Во второй половине 1990-х годов она завоевала уже второе место после Норвегии (592 экз./тыс. чел.) по степени распространения изданий и первое место по суммарному тиражу ежедневных газет – 72,7 млн экз.» [13, с. 239]. За первые десять с небольшим лет XXI столетия Япония снова стала третьей, но уже вслед за Китаем и Индией [9, с. 15].

Современная газетно-журнальная составляющая медиасистемы Японии. На протяжении многих десятилетий о Японии говорят как об одной из самых читающих стран мира. В среднем японские семьи подписаны на 1-2 общенациональные газеты. Среднестатистический современный японец ежедневно читает газеты примерно 25 минут [2, с. 49].

Исследователи разделяют рынок медиаконтента на три сегмента: видеоконтент, аудиоконтент и текстовый контент. Текстовый контент включает такие продукты, как газеты, комиксы, журналы и книги. Индустрия медиаконтента также включает онлайн-медиаконтент, на долю которого в 2022 году пришлось около 46% рынка медиаконтента [14].

Если еще в начале 2000-х суммарный тираж ежедневных газет составлял более 72 млн экз. [7], то по данным на 2023 год он представлен лишь 28,6 млн экземпляров [14]. Сокращение бумажных копий объясняется переходом газет в онлайн-формат. Интернет-версии газет становятся более востребованной платформой для получения информации из привычной и любимой японцами прессы. Однако это не значит, что японцы перестали читать бумажные газеты. Зачастую они и получают информацию из традиционных бумажных изданий, и одновременно читают онлайн-версии тех же газет.

Газеты Японии подразделяются на два основных типа согласно тиражу и географии распространения: общенациональные и местные. Последние, в свою очередь, делятся на региональные и префектуральные.

В настоящее время в стране издается чуть более 100 ежедневных газет, в том числе общенациональные: «Йомиури» (более 10 млн экз.), «Асахи» (около 8 млн экз.), «Майнити» (ок. 4,5 млн экз.), «Никкэй» (ок. 4,6 млн экз.) [9].

Следует подчеркнуть, что газеты «Асахи» и «Йомиури», появившиеся в Японии в период Мэйдзи, считаются самыми старыми в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Говоря о газетах, необходимо упомянуть о «сэтто» – комплект утреннего и вечернего выпусков. Вечерний выпуск как бы является продолжением утреннего, что дает значительные экономические преимущества газетным компаниям. В Японии почти 94% газет распространяются по подписке, что обеспечивает им устойчивый тираж вечернего выпуска [2, с. 52].

Газета «Йомиури» («Репортёр») получила своё современное название только в начале 1900-х годов, до этого на протяжении двух с половиной десятилетий в Токио издавался небольшой листок, в котором печатались сообщения о наиболее интересных событиях дня, очерки на социально-бытовые темы и т.п. Интересен способ распространения новостного листка: продавец громко читал заголовки и наиболее интересные отрывки и продавал газету всем заинтересовавшимся. Продавцы-глашатаи назывались «йомиури», что переводится с японского языка как «читает и продает». Отсюда пошло и название газеты, правда теперь слово «йомиури» приобрело новое значение – «репортер».

Название одной из старейших одной из первых по значимости и тиражу газеты «Асахи» переводится с японского языка как «восходящее солнце». Первый выпуск газеты, вышедший в Осаке в январе 1879 года, состоял всего из четырех страниц. Сегодня «Асахи» является газетой с четко выраженной либеральной направленностью, которая пользуется популярностью среди интеллектуалов и людей с современными взглядами на жизнь. В Японии даже существует определение «человек Асахи». В основном это молодёжь, а также разновозрастные представители среднего класса, которые считают газету одной из наиболее объективных.

«Асахи», как и другие общенациональные газеты, четко структурирована. Каждая рубрика имеет свое постоянное место в газете. Пролистав несколько номеров последних лет, можно отметить, что на первой странице выпуска представлены анонсы материалов номера, тогда как последующие страницы посвящены политике, освещению международных событий и новостей, социальным вопросам, экономическим материалам, спортивной хронике и культурным новостям. Внимание уделяется образовательным и научным статьям, а также литературным произведениям. В газете имеется раздел «Семейная страница», основные темы которой – вопросы домашнего уюта, здоровье и новости столицы. В конце номера обычно публикуются телепрограмма и радиопрограмма, а также прогноз погоды для 27 городов Японии.

Газета «Майнити» («Ежедневная») вместе с «Йомиури» и «Асахи» входит в «большую тройку» газетного мира Японии. Газета известна тем, что в 1985 году стала одной из первых «цветных» газет Японии. Сегодня ее лозунг: «Для новостей нет близких путей».

Как известно, в Японии традиционно под материалом имя журналиста не указывается. Это объясняют единым корпоративным духом редакции, мнение журналиста выражает мнение редакции. «Майнити» – единственная из общенациональных газет, которая подписывает статьи именами авторов.

Её тоже можно назвать газетой либерального толка, в которой негативно относятся к идеям нынешнего правительства Демократической партии о повышении налогов на потребительские товары и снижении налогов для юридических лиц. Статьи часто освещают социальные проблемы. Что касается материалов рубрики культуры и искусства, то в «Майнити» печатают подробные аннотации и рецензии на новые литературные произведения и кинокритику.

«**Никкэй**» (сокращенное название «Nihon Keizai Shimbun» – «Японская экономическая газета») является ведущим деловым изданием современной Японии. «Никкэй» часто сравнивают с «The Wall Street Journal» и «The Financial Times», в самой Японии называя её «скоростным вестником финансово-экономической информации».

Впервые «Никкэй» вышла в декабре 1876 года в Токио и называлась она «Вестник внутренних и внешних цен на товары».

Современная «Никкэй» освещает экономическую ситуацию в японской промышленности и сельском хозяйстве, а также предоставляет обзоры экономических и финансовых показателей как в глобальном, так и в национальном масштабе. Материалы на тему экономики составляют основной объем утренних выпусков вечерних выпусков. Причем, ежедневно одна полоса отводится обзору зарубежной экономики. Значительное внимание уделяется также политическим вопросам.

Особое место в печатном сегменте японской медиасистемы отводится **англоязычным газетам**. Это выпускаемые медиацентрами издания «The International Herald Tribune» / «Asahi Shimbun», «Nikkei Weekly», «Daily Yomiuri», а также старейшая англоязычная японская газета «The Japan Times». Как правило, англоязычные газеты в Японии публикуют приложения, в которых печатают наиболее интересные материалы европейских и американских крупных изданий «The Guardian», «Los Angeles Times», «Washington Post», «Independent» и других.

Тиражи англоязычных газет сегодня составляют 30–40 тыс. экз., что немаловажно для японского общества, где английским языком владеют определенные незначительные по численности слои населения.

Говоря о японской прессе, нельзя не упомянуть **префектуральную прессу**. В каждой из 47 столиц префектур издается своя газета. Некоторые местные газеты крупных городов и промышленных центров расширяют свою корреспондентскую сеть не только на города префектуры, но и на другие страны, преимущественно на США. К таким изданиям относятся «Тюгоку», «Коти», «Рюкю Симпо». Газеты Восточного побережья обладают наиболее широкой читательской аудиторией и развитой корреспондентской сетью.

«Акита сакигакэ симпо» и «Тюгоку» являются самыми крупными и влиятельными префектуральными газетами Японии.

До Второй мировой войны на территории Японии действовала система «в одной префектуре – одна газета». Однако после войны некоторые газетные компании, имеющие довольно мощную производственную базу, стремясь распространить свое влияние на соседние префектуры, стали объединяться в более крупные издания – имеющие влияние по всему региону. Так появились региональные газеты «Хоккайдо Симбун» («Газета Хоккайдо»), «Сунихи Симбун» («Газета Центральной Японии»), основная аудитория которой – жители Нагоя, Токио и некоторых других районов Центрального Хонсю), «Нихи Ниппон Симбун» («Газета Западной Японии»).

В 1969 году было подписано соглашение между крупнейшими региональными газетами, согласно которому на протяжении уже нескольких десятилетий они безвозмездно обмениваются информацией. Большую часть содержания префектуральных газет составляют местные новости и местная реклама. Международные события и информация о стране в целом, как правило, поступают из новостных агентств «Киодо», «Дзидзи» и других.

Тиражи префектуральной прессы составляют нескольких сотен экземпляров, и это еще раз доказывает, насколько газеты востребованы местной аудиторией. Часто ведущие местные газеты владеют и радио и телевизионными станциями.

Особенностью журнального рынка в Японии является то, что в стране очень мало компаний, специализирующихся только на издании журналов. **Журналы** являются одним из видов продукции издательств, специализирующихся на выпуске книг и периодических изданий.

Первые журналы появились в Японии в конце XIX в. В наши дни журналы популярны в стране как никогда. В 2023 году в Японии было опубликовано около 2,4 тыс. наименований журналов [14]. До начала 1990-х годов детские журналы составляли более четверти всех журналов, однако сегодня на рынке всё чаще появляются новые издания для женщин, любителей спорта, а также пользователей и специалистов в области компьютерных технологий. Также в стране также издается около 2 тысяч наименований журналов категории B2B.

По периодичности выхода журналы делятся на еженедельные, двухнедельные, ежемесячные и ежеквартальные. Самые популярные в Японии журналы – еженедельники. Материалы еженедельников печатаются на недорогой серой бумаге с, как правило, черно-белыми фотографиями, кричащими заголовками, а каждый номер ориентирован на свою целевую аудиторию. Некоторые из них предназначены для тех, кто желает раз в неделю получать краткий, но полный обзор политических новостей, в то время как другие ориентированы на домохозяек, которым предлагают новые комплексы эффективных диет и рецепты и рекламируют современные стиральные машины или роботизированные по последнему слову техники фуд-комбайны. Особенной популярностью пользуются иллюстрированные издания для любителей науки и техники, экономики и сельского хозяйства, театров и искусства. Самыми популярными еженедельниками являются «AERA» и фотожурнал «Friday». Их тиражи превышают 1 млн экз.

Популярностью пользуются также недорогие массовые издания – так называемые двухнедельники. По качеству печати, тематике и содержанию материалов они похожи на еженедельные журналы.

Согласно данным Ассоциации издателей газет и журналов Японии, годовой тираж комиксов манга в 2023 году составил более 1 млрд. экз. книжно-журнальной продукции, а это значит, что на каждого взрослого и ребенка приходится по 10 журналов, а на семью – около 27 [16, с. 653]. Это наиболее стабильно издаваемые толстые черно-белые или цветные выпуски, содержащие по 10–15 историй, которые печатаются с продолжением.

Согласно целевой аудитории, комиксы различаются по темам и интересам читателей. В последние годы наблюдается рост количества комиксов, затрагивающих серьезные темы, такие как политика, экономика и право. Также существует множество специализированных изданий, посвященных научной фантастике, приключениям роботов, уфологии, азартным играм и даже контенту для взрослых. С учетом многолетних наблюдений и исследований о легкости восприятия информации, представленной в графическом формате, японцы стали издавать не только научную литературу, а даже учебники – журналы в виде комиксов.

С появлением радио и телевидения новые средства массовой информации стали реальными конкурентами для прессы. Многие годы на протяжении всего XX века в Японии, стране с высочайшими газетными тиражами, велись разговоры о том, что газеты вот-вот умрут, будучи вытесненными новыми электронными средствами массовой информации.

Обновленная информационная инфраструктура. В 1989 году рекламное агентство «Дэнцу» в сотрудничестве с представителями компьютерной индустрии организовало и провело пресс-конференцию, посвященную вопросам мультимедиа. С этого времени мультимедийное производство стало одним из ключевых направлений XX

и XXI вв. Сегодня эта отрасль переживает процесс трансформации в «цифровое пространство». Предпосылкой для этой трансформации стало создание информационной инфраструктуры. Считается, что именно с этого времени началась история мультимедиа в Японии.

В начале 2024 года в Японии насчитывалось около 104,5 млн Интернет-пользователей, что составляет почти 89 % населения страны [11].

Под влиянием развития новых технологий и Интернета, средства массовой информации вынуждены были искать новые формы взаимодействия с аудиторией. Одним из выходов стали онлайн-версии традиционных «бумажных» газет и журналов. Все общенациональные японские газеты имеют свои Интернет-версии, которые не менее популярны, чем «бумажные» копии. Популярность измеряется с помощью специальных счётчиков, которые установлены на страницах и регистрируют все посещения страницы. Эта информация поступает в компании, занимающиеся составлением рейтингов популярности различных страниц в Интернете.

Своеобразие японских онлайн-газет заключается не только во внешнем облике, но и в том, что с самого начала у пользователя есть возможность выбора языка между японским и английским, приобретшим статус международного языка Интернета.

Одной из первых лицензию на выпуск электронной версии газеты получила крупнейшая японская газета «Йомиури», при этом электронная газета получила статус нового носителя информации «Группы Йомиури» [5, с. 88]. Сегодня веб-страничка «Yomiuri On-Line» выглядит следующим образом: под названием газеты располагаются основные рубрики и подрубрики номера, а также ссылки на страницы, содержащие данные о газете, подписке на онлайн версию, информацию о самом сервере. Однако «Yomiuri On-Line» предусматривает знание японского языка, все ссылки здесь даны на японском. Для англоязычного читателя электронной газеты предусмотрены страница «Daily Yomiuri On-Line», содержание которой в целом схоже с японской версией.

Появившиеся в 1995 году онлайн-версии газет «Асахи» и «Никкэй» имеют много общего со своими бумажными изданиями, однако обладают и характерными специфическими особенностями как в оформлении, так и содержании электронных газет. Так, «Asahi.com» представляет собой более сжатый вариант газеты, чем традиционный печатный номер. Но при том, что электронная версия содержит далеко не все рубрики обычных номеров «Асахи», в ней есть много ссылок другого плана, которые в первую очередь предусматривают расширение её аудитории. Например, ссылка на японский сервер американской новостной службы CNN или на газету «New York Times». Первая страница «Asahi.com» – перечень ссылок, только воспользовавшись которыми можно получить информацию. Так, сразу после названия газеты и фирменного знака «Асахи» – петушка на восходящем солнце – под рубрикой «Новости» следует перечень «горячих» статей дня, рядом с которыми фото номера как иллюстрация к самому животрепещущему материалу. Заканчивается электронная страница «Асахи» серией ссылок, среди которых: «Как пользоваться сервером», «О газете "Асахи"», «Подписка на "Асахи Ивнинг Ньюс"» и «Рекламная информация». Последняя ссылка, в свою очередь, предлагает прогноз погоды, анонс книг, издаваемых «Асахи», самые интересные новости недели.

Важно отметить, что онлайн-версия газеты «Асахи» отличается достаточно строгим оформлением и ограничивается размещением в основном информационных материалов, что наиболее важно, по мнению редакторов и разработчиков сайта.

«Никкэй» также выпустила свою электронную версию в 1995 году. Сегодня это огромная служба «Nikkei.net», представляющая как онлайн-версию газеты «Никкэй» на двух языках – японском и английском, версию англоязычной газеты «Nikkei Weekly», так и много другой деловой информации. На странице «Nikkei.net» имеют место

интерактивная служба Доу Джонса, интерактивная версия «Wall Street Journal», биржевые новости и котировки валют.

В первую очередь пользователю-читателю предлагается выбрать между утренним и вечерним номерами газеты, что можно сделать, соответственно нажав на нужную ссылку.

«Nikkei.net» содержит также страницы, которые отличают электронную версию газеты от традиционной газеты «на бумаге», а именно «Рынки Японии», «Азиатский Веб-путеводитель», «Новости вкладчиков». Всё остальное пространство газеты занимает анонс последних новостей с указанием времени с точностью до минуты, когда они происходили.

Со страницы «Nikkei.net» через соответствующую ссылку можно попасть на сайт газеты «Nikkei Weekly». Содержание электронного номера в целом сходно с традиционной газетой: те же рубрики, те же темы материалов, но электронная версия содержит гораздо меньше рекламы. Под заголовком «Nikkei Weekly» расположен перечень ссылок: «Главная страница», «Экономика», «Политика», «Промышленность», «Мультимедиа», «Новые компании», «Последние новости», «Люди и темы», «Информация о подписке», «Финансы», «Новые товары и услуги», «Редакционная страница». Напротив этих ссылок дается анонс статей номера.

Онлайн-версия газеты «Майнити» своеобразна сама по себе. От достаточно строго оформленной Asahi.com, например, её отличает яркость, широкое использование цветовой гаммы и схематических изображений. Каждая ссылка здесь представляет собой звено какого-нибудь нарисованного объекта. Сразу под названием газеты – «Новость номера», оформленная в виде ракеты. Далее под темой «Всё это происходит в Японии» рубрики «Политика и бизнес», «Внутренние вопросы» и «От редактора», каждая из которых, в свою очередь, содержит ссылки на статьи, которые к ней относятся. Много ссылок даны на материалы, посвященные спорту, и даже отдельно выделена ссылка «Сумо» (национальная японская борьба – прим. автора), развлечений, экологической проблеме, техническому развитию.

Где сегодня японцы предпочитают читать новости? Каким источникам новостей доверяют японские читатели? В опросе, проведенном в 2023 году Министерством внутренних дел и коммуникаций, респондентам был задан вопрос о том, какое новостное средство массовой информации, по их мнению, заслуживает доверия. Из 1500 опрошенных лиц в возрасте от 13 до 69 лет выбрали газеты (68,4%) и телевидение (65,3%) [12]. Причем в вопросе о газетах речь шла и о бумажных копиях, и об онлайн-версиях. Это еще раз доказывает факт популярности прессы среди японцев.

Однако каждое из изданий сегодня вынуждено искать новые пути привлечения читателей, в том числе на свои сайты. В последние несколько лет медиаконцерн «Никкэй» сосредоточился на создании онлайн-подписок на «Japan Economic Daily», достигнув 797 362 платных подписчиков [12]. Газета «Йомиури» предоставляет определенное количество бесплатного онлайн-контента для привлечения новых подписчиков. Газета «Майнити» привлекает цифровую аудиторию лонгридами в разделе «Премьера», публикуемом исключительно в Интернете.

Напомню, что попытки монетизировать онлайн-контент в Японии были затруднены в связи с популярностью бесплатных новостных сайтов, таких как «Yahoo! News», «SmartNews» и «Gunosy», которые агрегируют онлайн-контент от нескольких издателей. Поэтому для онлайн-изданий вдвойне сложно отстоять свое место на медиарынке.

Репортеры газет все чаще обращаются к аудио- и видеоканалам, чтобы вовлечь аудиторию, объяснять новости и делиться историями. Бывший международный корреспондент «Асахи» Дайсукэ Канда стал ведущим на «Asahi Podcasts» (или «Asa-Roki»), комментируя материалы о хип-хоп-исполнителях под названием «Journa-

Rhythm». Политический корреспондент «Майнити» Кента Мияхара разрабатывает на «YouTube» канал, у которого 5 тыс. подписчиков, предоставляя аналитику и живые беседы. Растущая тенденция к потреблению новостей в формате видео в Интернете отчасти побудила три общенациональные ежедневные газеты «Асахи», «Майнити» и «Санкэй» в 2023 году запустить «NewsVideo», совместный веб-сайт и приложение для демонстрации видеороликов, созданных их журналистами. Позже к сервису присоединились местные газеты.

Медиаконцерны Японии. Другой тенденцией меняющейся и развивающейся медиасистемы стал процесс конвергенции на уровне объединения газет, журналов, теле-, радиостанций и сопутствующих компаний. Так, первое десятилетие XXI века ознаменовало появление медиаконцернов, которые стали крупными игроками на медиарынке страны и за ее пределами. В основе каждого медиаконцерна лежит общенациональная газета, которая и стала «прародителем» современного медиаконгломерата.

Медиаконцерн «Асахи» один из крупнейших. Помимо общенациональной газеты «Асахи», с апреля 2001 года концерн издаёт ежедневную англоязычную газету «The International Herald Tribune» / «Asahi Shimbun», около двух десятков еженедельных, ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных изданий на японском и английском языках. В их числе: популярное издание «be» (business and entertainment), выпускаемое с 2002 года, а с апреля 2005 года имеющее еще и вечерний выпуск; двуязычная еженедельная воскресная газета «Asahi Weekly», один из наиболее любимых японцами журналов – «AERA» («Asahi Extra Report Analysis»). На его страницах представлены материалы разных жанров, форматов и тем. Концерну также принадлежит журнал «Shukan Asahi». В 2006 году издательство начало выпуск новых изданий «World Soccer King», «AERA English», «AERA with Kids». На Хоккайдо ежедневно выходит утренняя спортивная газета.

В состав концерна также входит одна из коммерческих телерадиокомпаний – «Asahi National Broadcasting Co».

Медиаконцерн «Асахи» сегодня является лидером в производстве мобильного контента в Японии. Ему, в частности, принадлежит крупнейший мобильный новостной сайт «Asahi-Nikkan Sports», а также другие популярные сайты для мобильных телефонов: «News Battle», «Chiezo», «Asahi Mobile Station», «Asahi Lifeline News».

В октябре 2006 года концерн «Асахи» учредил Институт журналистики, в котором сотрудники компании повышают квалификацию, проводят исследования, организуют форумы и симпозиумы, что помогает повышению профессионального уровня и укреплению корпоративного духа. Если учесть, что специальных факультетов и университетов журналистики в стране до этого практически не было, новацию можно считать революционным шагом в развитии журналистики и медиаиндустрии Японии.

Другой крупный медиаконцерн – «Йомиури», он был создан в 1950 году. Практически это частное предприятие, которое при этом считается акционерным обществом. Всеми делами концерна руководят президент, вице-президент и главный редактор одноименной газеты. Газетно-издательское отделение концерна «Йомиури» практически распространило своё влияние на всю территорию Японии. Главный печатный орган – газета «Йомиури» – с редакциями в пяти крупнейших японских городах и 26 филиалами, действующими в различных регионах страны. С 1955 года концерн «Йомиури» начал издавать ежедневную газету на английском языке – «The Daily Yomiuri». Группа «Йомиури» объединяет и десятки других газет, еженедельников, журналов, ежегодников, в нее входят также коммерческие телерадиовещательные компании «NTV» и «Yomiuri Terebi». Компания также известна в сферах рекламы, туризма и образования.

Медиаконцерн «Майнити» представляет собой акционерную компанию, акции которой поделены между более чем десятью основными владельцами и значительным числом мелких держателей акций из числа ведущих служащих СМИ, входящих в структуру концерна, при этом часть основного капитала газеты принадлежит американцам.

Помимо общенациональной газеты «Майнити» концерн издает журнал «Экономист»; англоязычный журнал «Sunday Mainichi»; еженедельную двуязычную (на японском и английском языках) газету «Mainichi Weekly» (с 1972 года), которая последние годы комплектуется звуковым компакт-диск с материалами номера на английском языке; англоязычную газету «Mainichi Daily News», которая с 2001 года существует только в электронной версии.

В состав концерна также входит одна из крупнейших коммерческих телекомпаний – «ТБС» (Tokyo Broadcasting System), которая, в свою очередь, объединяет 28 японских телевещательных станций.

«Никкэй» – медиаконцерн, объединяющий «Nihon Keizai Shimbun» («Японскую экономическую газету»), коммерческую телерадиовещательную компанию «Television Tokyo Channel 12», или «TV Tokyo», англоязычную газету «Nikkei Weekly». Концерну принадлежат издания «The Nikkei Financial Daily», «The Nikkei Marketing Journal» и «The Nikkei Industrial Daily», а также 4 крупных деловых издания на японском языке: «Нихон Сангё Симбун» («Японский промышленный еженедельник»), «Нихон Кинью Симбун» («Японская финансовая газета»), «Нихон Рюцу Симбун» («Японская газета по маркетингу»), «Японская экономическая газета» на английском языке и 40 журналов деловой тематики.

Концерн связан с крупнейшими организациями японского монополистического капитала: Федерацией экономических организаций и Ассоциацией предпринимателей. С целью научного изучения вопросов, связанных с рекламой, в 1967 году был основан исследовательский институт рекламы «Никкэй».

Как мы видим, медиаконцерны, объединяя в себе различные медиа, представляют собой крупные и наиболее существенные звенья современной медиасистемы.

Заключение. Результаты проведенного исследования места и роли печатных СМИ в развитии современной медиасистемы Японии показали, что, несмотря на многолетние прогнозы, с появлением и развитием Интернета печатные СМИ не потеряли своей актуальности. Они перешли в новый формат, выдержав конкурентную борьбу с новыми СМИ и не потеряв свою аудиторию.

Процесс трансформации печатных СМИ в Японии проходит довольно успешно. Япония остается одной из читающих стран мира, одновременно имея высокие показатели аудитории онлайн-изданий. Проанализировав контент ведущих японских газет, можно сделать вывод, что онлайн-версии газет, с одной стороны, представляют собой вполне самостоятельные издания с широким кругом рубрик и тем, интерактивной связью с аудиторией, с другой, являются продолжением и дополнением «традиционных» изданий.

Со временем, пройдя процессы объединения, японские СМИ объединились в медиаконцерны. Таким образом, сегодня можно говорить о появлении новых, конвергентных СМИ и медиаконцернов, в основе которых лежат традиционные общенациональные газеты.

Анализ показывает, что с переходом традиционных медиа в новые форматы национальная медиасистема трансформируется, расширяется, получая дополнительные медиаплатформы и возможности для коммуникации с аудиторией. Это указывает на устойчивость и адаптивность традиционных газет и журналов, которые, являясь основой

современных медиаконцернов, продолжают играть важную роль в информационном пространстве Японии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блинова М.В. СМИ в Японии: медиабизнес, традиции, культура / М.В. Блинова. – М. : МедиаМир, 2008. – 104 с.
2. Будник М.В. Японские газеты: от каварабан до интернет-сайтов / М.В. Будник // Медиаисследования. – 2022. – № 9 – С. 48–54.
3. Витязева М.Л. Особенности журналистики современной Японии / М.Л. Витязева // Челябинский гуманитарий. – 2017. – № 1(38). – С. 28–33.
4. Горячева Е.А. Исторические предпосылки формирования современной системы СМИ Японии / Е.А. Горячева // Проблемы Дальнего Востока. – 2018. – №. 5. – С. 95–103.
5. Евстафьев В.А. История рекламных коммуникаций Японии / В.А. Евстафьев, А.П. Ткаченко. – М. : ИМА-пресс, 1998. – 133 с.
6. Лазарев А.М. Печать, радио и телевидение Японии / А.М. Лазарев, Н.А. Полякова, Б.В. Смирнов. – М., 1974. – 128 с.
7. О Японии. Культура – Средства массовой информации // Сайт Посольства Японии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ru.emb-japan.go.jp/ABOUT/CULTURE_ABOUT/massmedia.html (дата обращения: 12.12.2024).
8. Сеферова М.В. Японская журналистика в XX столетии / М.В. Сеферова. – М., 2001. – 85 с.
9. Фесюн А.Г. Язык японских СМИ / А.Г. Фесюн. – М., 2013. – 215 с.
10. Чугров С.В. Человеческий капитал научного сообщества в условиях цифровой трансформации: опыт Японии / С.В. Чугров // Полис. Политические исследования. – 2023. – №6. – С. 128–141.
11. Datareportal [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://datareportal.com/reports/digital-2024> (дата обращения 15.01.2025).
12. Matsuoka T. Most Popular News Websites Japan: Your FAQs Answered / T. Matsuoka [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://mailmate.jp/blog/news-trust-japan> (дата обращения: 15.01.2025).
13. Nippon: the land and its people. Yearbook. – Tokyo, 1997. – 687 p.
14. Statista [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.statista.com> (дата обращения: 15.01.2025).
15. Steinberg M. The Platform Economy: How Japan Transformed the Consumer Internet / M. Steinberg. – 2019 // Интернет-платформа для сотрудничества ученых – Academia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.academia.edu/38444001/The_Platform_Economy_How_Japan_Transformed_the_Consumer_Internet (дата обращения: 12.12.2024).
16. Tsuchiya R. Japanese Mass Media. The New Cambridge History of Japan / R. Tsuchiya, M. Mason. – 2023. – Pp. 645–670.
17. 森田 健司. 江戸の瓦版。庶民の熱狂させたメディアの正体。 Morita Kendji. Edo no kawaraban. Shomin no nekkuyō saseta media no shōtai. - 2017. - 221 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

18. Официальный сайт газеты «Йомиури» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.yomiuri.co.jp/> (дата обращения: 15.01.2025).
19. Официальный сайт газеты «Асахи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.asahi.com/> (дата обращения: 15.01.2025).
20. Официальный сайт газеты «Майнити» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mainichi.jp/index.html> (дата обращения: 15.01.2025).
21. Официальный сайт газеты «Никкэй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nikkei.com/> (дата обращения: 15.01.2025).

REFERENCES

1. Blinova M. (2008). SMI v Yaponii: mediabusiness, tradicii, kultura [Media in Japan: Media Business, Traditions, Culture]. Moscow: MediaMir. (In Russian).
2. Budnick M. (2022). Yaponskie gazety: ot kawaraban do Internet-saitov [Japanese Newspapers: From Kawaraban to Internet Sites]. Mediaissledovaniya, 9, 48–54 (In Russian).
3. Vityazeva M. (2017). Osobennosti zhournalistiki sovremennoi Yaponii [Features of Journalism in Modern Japan]. Chelyabinsky gumanitarii, 1(38), 28–33 (In Russian).

4. Goryacheva E. (2018). Istoricheskie predposylki formirovaniya sovremennoi sostemy SMI Yaponii. [Historical Background of the Formation of the Modern Japanese Media System]. Problemy Dalnego Vostoka, 5, 95–103 (In Russian).
5. Evstafiev V., Tkachenko A. (1998). Istoriya reklamnyh kommunikacii Yaponii [History of Advertising Communications in Japan]. Moscow: IMA-press (In Russian).
6. Lazarev A., Polyakova N., Smirnov B. (1974). Pechat, radio i televidenie Yaponii [Press, Radio and Television of Japan]. Moscow (In Russian).
7. O Yaponii. Kultura – Sredstva massovoi informacii [About Japan. Culture – Mass Media]. Japanese Embassy website. URL: https://www.ru.emb-japan.go.jp/ABOUT/CULTURE_ABOUT/massmedia.html (In Russian).
8. Seferova M. (2001) Yaponskaya journalistika v XX stoletii [Japanese Journalism in the 20th Century]. Moscow (In Russian).
9. Fesjun A. (2013). Yazyk yaponskih SMI [Language of Japanese media]. Moscow (In Russian).
10. Chugrov S. (2023). Chelovecheskii kapital nauchnogo soobshchestva v usloviyah cifrovoi transformacii: opyt Yaponii [Human Capital of the Scientific Community in the Context of Digital Transformation: The Experience of Japan]. Polis. Politicheskie issledovaniya, 6, 128–141 (In Russian).
11. Datareportal (2024). URL: <https://datareportal.com/reports/digital-2024> (In English).
12. Matsuoka T. (2024) Most Popular News Websites Japan: Your FAQs Answered URL: <https://mailmate.jp/blog/news-trust-japan> (In English).
13. Nippon: the land and its people. Yearbook. (1997). 687 p. (In English).
14. Statista (2024). URL: <https://www.statista.com> (In English).
15. Steinberg M. (2019) The Platform Economy: How Japan Transformed the Consumer Internet. URL: https://www.academia.edu/38444001/The_Platform_Economy_How_Japan_Transformed_the_Consumer_Internet (In English).
16. Tsuchiya R., Mason M. (2023). Japanese Mass Media. The New Cambridge History of Japan, 645–670 (In English).
17. Morita K. (2017) Edo no kawaraban. Shomin no nekyō saseta media no shōtai [Edo Period Kawaraban: Origins of Media That Enthralled the Common People]. 221 p. (In Japanese).

Поступила в редакцию 23.01.2025 г.

TRANSFORMATION OF PRINT MEDIA, THEIR PLACE AND ROLE IN DEVELOPMENT OF JAPANESE MEDIA SYSTEM

M.V. Budnick

This article deals with the study of the highly developed Japanese media system, the processes of its transformation under the influence of new technologies and the transition of traditional media, in particular, newspapers and magazines to the online format. The article examines the historical background of the formation of the modern media system of Japan: from "pre-newspapers" to the online press. A brief overview of the main stages of the origin and development of newspapers and magazines is presented. The author also analyzes the changes occurring in the media system with the advent of the Internet, the transition of traditional media to the online format, and presents comparative cases of traditional and online publications. Conclusions are made about the place of the press in the country's media system and the role it plays in the modern media system. The largest media companies of the country, which were created on the basis of national newspapers, and today unite many different media are considered. The analysis of the key factors influencing the development process of the Japanese media system is carried out.

Keywords: press, printing, newspapers, magazines, Internet, Japan, media system, transformation, convergence.

Будник Марианна Владимировна.

Кандидат филологических наук.

Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва, Российская Федерация.

Доцент кафедры журналистики.

Заместитель декана по учебной работе.

ORCID 0009-0001-4144-8034.

E-mail: bmv_rgggu@mail.ru

Budnick Marianna Vladimirovna.

Candidate of Philology.

Russian State University for the Humanities, Moscow, Russian Federation.

Associate Professor of Department of Journalism.

Deputy Dean for Academic Affairs.

ORCID 0009-0001-4144-8034.

E-mail: bmv_rgggu@mail.ru